

Цветков С.А.

*Кандидат биологических наук, доцент.
Казанский (Приволжский) федеральный университет.*

Шимкович Е.Д.

*Кандидат биологических наук, заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин подготовительного факультета для иностранных учащихся.
Казанский (Приволжский) федеральный университет.*

Махмутова Г.Ф.

*Кандидат химических наук, доцент.
Казанский (Приволжский) федеральный университет.*

Мухаметов А.Р.

Кандидат географических наук, декан подготовительного факультета для иностранных учащихся. Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Формирование экологической культуры иностранных слушателей подготовительного факультета

Введение

Довузовское обучение иностранных слушателей на подготовительных факультетах / отделениях российских университетов закладывает начало формирования целостной, гармонично развитой личности, владеющей всеми универсальными компетенциями.

В настоящее время важно формирование высокой экологической культуры иностранных слушателей подготовительных факультетов / отделений в ходе экологического образования и внеучебной деятельности. Это возможно за счет сочетания имеющихся базовых экологических знаний о глобальных и региональных экологических проблемах, реального участия обучающихся в практической экологической деятельности с обучением их углеродной грамотности, участия слушателей в научно-практических конференциях, подготовке и защите экологических проектов и т. п.

Цель исследования: оценить уровень сформированности экологической культуры в рамках экологического образования у слушателей медико-биологического профиля Подготовительного факультета.

Основная гипотеза исследования состоит в том, что внедрение таких элементов экологического образования как практическая деятельность

по расчету персонального углеродного следа, участие в научно-практических конференциях и в экологических акциях, подготовка и защита экологических проектов наряду с углублением знаний об экологических проблемах современности в учебный процесс на Подготовительном факультете для иностранных учащихся Казанского (Приволжского) федерального университета (далее – Подготовительный факультет) повысит уровень сформированности экологической культуры у иностранных обучающихся.

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена современными требованиями к личности выпускаемого вузом специалиста независимо от специальности в условиях формирования устойчивого развития человеческой цивилизации и поиска путей коэволюции природы и человеческого общества. Важность экологического образования и воспитания как неотъемлемой части в профессиональном обучении и становлении будущего специалиста четко прослеживается в «Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» [7], в Указе Президента Российской Федерации «О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» [6].

В научной литературе по экологическому образованию четко выделяются следующие методологические подходы:

- системный подход, который лежит в основе педагогического процесса и изучает имеющиеся закономерные связи внутри системы; помогает наполнять содержание экологического образования обучающихся и развивать культуру устойчивого развития человечества [11];

- средовой подход, в рамках которого считается, что образовательная и экологическая среды являются важным условием развития экологического образования [11];

- коммуникативный подход, который подразумевает проведение открытых диалогов и обсуждений на темы экологии, позволяет обучающимся выражать свои мысли, делиться мнениями и опытом, а также учиться аргументированно высказывать свои взгляды, что, в свою очередь, способствует формированию у иностранных слушателей комплексного понимания экологических вопросов, развитию навыков критического мышления и принятию ответственных решений в отношении окружающей среды;

- персонализированный подход, который предполагает учет индивидуальных особенностей каждого слушателя, их интересов, потребностей и уровня знаний, что помогает слушателям более эффективно усваивать материал, развивать навыки самостоятельности и саморегуляции,

а также формировать ответственное отношение к окружающей среде.

Многие авторы описывают преимущества взаимодополняющих и взаимовлияющих подходов. Такие подходы описываются у В.А. Игнатовой (системно-синергетический подход) [2], К.Э. Казарьянц (личностно-деятельный подход) [3]. Исходя из вышеизложенного, авторы могут выделить коммуникативно-персонализированный подход в экологическом образовании иностранных обучающихся, заключающийся в создании условий для эффективного усвоения экологических знаний через активное взаимодействие и учет индивидуальных особенностей, интересов и потребностей каждого слушателя.

Для более успешного и полного экологического образования иностранных обучающихся в Российской Федерации необходим постоянный учет опыта зарубежных коллег из стран СНГ и дальнего зарубежья.

Экологическое образование и воспитание школьников и студентов – один из важных приоритетов государственной политики в образовательной системе многих государств [6]. В государствах, входящих в СНГ, состоянии экологического образования и воспитания различается: к примеру, оно недостаточно развито в Киргизии, Туркмении, Молдове.

При рассмотрении опыта экологического образования в высшей школе стран дальнего зарубежья используются принципы преемственности, осознанного энергосбережения и экологизации. Для успешной реализации всех этих принципов необходимы экологическое воспитание и образование на всех уровнях воспитания и обучения.

В начальной и в младшей средней школе важную роль может играть использование настольных игр по экологии, в ходе которых «подталкивание и стимулирование» доказывает важность сотрудничества с помощью информации, помогает ставить более высокие цели, повышает экологическую грамотность и экологическую сознательность, демонстрирует у обучающихся не только более сознательное отношение к окружающей среде, но и более широкое внедрение методов энергосбережения. Результаты показывают, что сочетание подталкивания со стимулированием поддерживает долгосрочные эффекты экологического образования [13].

Качество экологического образования в высшей школе напрямую зависит от прочной базы в этой области, заложенной в школьном курсе на уровне среднего образования. Так, опыт преподавания экологии в российских школах в 1990–2010 гг. способствовал повышению экологической грамотности населения. В Китае и Индии многие темы университетских экологических дисциплин изучаются уже на школьном уровне [5].

Экологическое образование в Китае получило мощный толчок к развитию в 1979 г. после проведения конференции, организованной Комитетом экологического образования Китайской ассоциации наук об окружающей среде. Принято решение в качестве эксперимента ввести курс экологии в начальных и средних классах нескольких специально отобранных школ [8]. В настоящее время экологическое образование в Китае обязательно включает в себя учебные программы на всех уровнях образования, поощрение и поддержку экологических инициатив на уровне сообществ, инвестирование в развитие и доступность образовательных онлайн-платформ, а также содействие сотрудничеству между образовательными учреждениями и предприятиями. Онлайн-программы в экообразовании значительно улучшают контроль за качеством воздуха и воды, повышают стремление к сокращению отходов и продвигают идею осознанного энергосбережения [16].

Экологическое образование имеет первостепенное значение в формировании осознанного энергосбережения, что позволяет эффективно снизить потребление энергии [14] и повысить экологическую устойчивость региона.

Экологизация за счет внедрения национальных, региональных и глобальных проектов и программ на всех уровнях образования реализуется по всему миру. В сложившейся ситуации экологическое образование становится приоритетным направлением стратегии устойчивого развития многих государств [9, 13]. Иностранцы студенты большинства вузов активно участвуют в программах экообразования с сортировкой твердых отходов в кампусах [15].

Согласно международным стандартам, экологическое образование – образование об окружающей среде, посредством окружающей среды и для окружающей среды [10]. Эти три компонента – грани единого подхода к решению частных задач экологического образования, и поэтому должны рассматриваться как связанные в единое целое.

Экологические дисциплины – важная часть высшего образования в Китае, Индии и в России. Образовательные системы этих стран поддерживают экологические исследования, но они имеют разные приоритеты: в Китае сейчас активно проводят исследования по экологическим последствиям развития экономики, в Индии изучают субтропические леса и реакции на изменения климата, а в России исследуется антропогенное воздействие на окружающую среду. Китай уделяет особое внимание исследовательской деятельности и контекстуальному подходу, учитывающему социально-экономические и культурные особенности. Индия уделяет больше внимания академическим навыкам и практи-

ческим курсам. Эффективную модель университетского российского экологического образования, соответствующую текущим социально-экономическим условиям и потребностям рынка труда, возможно построить при адаптации различных подходов и принципов к конкретным условиям страны, принимая во внимание ее уникальные особенности и традиции [5].

Экологическое образование на Подготовительном факультете включает в себя следующие основные элементы:

1. Обучение углеродной грамотности – знакомство слушателей с основополагающими документами, самостоятельный расчет ими персонального углеродного следа и подробное знакомство с рекомендациями о внесении личного вклада в снижение выбросов диоксида углерода. Исследование, проведенное среди слушателей Подготовительного факультета, позволило установить, что обучение углеродной грамотности на занятиях по биологии повышает их уровень учебной мотивации и интерес к обучению [12].

Также установлено, что большинство слушателей Подготовительного факультета готовы углубленно исследовать углеродную грамотность и проводить расчеты персонального углеродного следа каждого человека с целью уменьшения содержания парниковых газов в атмосфере.

2. Участие в экологических акциях и в экологических субботниках – озеленение территории Университета и студенческих общежитий; уборка мусора во время общегородских субботников; совместное участие со студентами Казанского федерального университета во Всероссийских природоохранных акциях «Сохраним лес», «Чистые леса Татарстана» и в игре «Марафон чистоты» в рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия»; развешивание кормушек и зимняя подкормка птиц согласно рекомендациям орнитологов на территории общежитий.

3. Подготовка и защита экологических проектов в виде докладов с презентацией на занятиях и в ходе обучения с применением электронных образовательных ресурсов, где подготовка экологического проекта – один из основных типов проверочного задания. Перед выполнением проектов слушателям даются подробные письменные и устные инструкции. Защита обычно проходит в виде презентации, сопровождаемой устным выступлением с применением цифровых технологий, и дискуссией.

4. Участие слушателей Подготовительного факультета в научно-практических конференциях. В 2022 г. в рамках Международной научно-практической конференции студентов, обучающихся за рубежом, «Глобальные экологические вызовы современности» был проведен

конкурс проектов по управлению природопользованием стран дальнего зарубежья, по результатам которого слушатель Подготовительного факультета Маналу Росмариани в числе девяти победителей получила возможность принять участие в международной стажировке Русского географического общества в Республике Алтай.

Ежегодно слушатели Подготовительного факультета участвуют в Международной научно-практической конференции иностранных слушателей подготовительных отделений / факультетов вузов «Открываем мир науки». В 2024 году состоялись заседания четырех секций с 60 докладами, в которых, в том числе, была затронута экологическая тематика.

6. Экологическое образование при обучении биологии и химии на Подготовительном факультете. Реализация экологического образования при преподавании биологии и химии является важным аспектом обучения, поскольку позволяет иностранным обучающимся осознать взаимосвязь между живыми организмами и окружающей средой, а также понять значение и влияние химических процессов на экосистему. Совмещение тем из биологии и химии с экологическими проблемами позволяет слушателям лучше понимать целостную картину взаимосвязей в природе и обществе. Например, при изучении цикла воды и водных экосистем важно затронуть темы загрязнения воды химическими веществами и его последствия.

Во время учебных занятий приводятся интересные факты и примеры экологического характера, делается упор на усвоение слушателями основополагающих экологических понятий, в результате чего обогащается система биологических знаний, осознается важность сохранения жизни живых существ и их биоразнообразия, и в целом обеспечивается развитие экологической культуры обучающихся. В связи с вышеизложенным на Подготовительном факультете возникает необходимость определения уровня сформированности экологической культуры иностранных обучающихся в рамках экологического образования.

Материалы и методы

С целью оценки сформированности экологической культуры иностранных обучающихся на Подготовительном факультете Казанского федерального университета с помощью специально составленной анкеты было анонимно опрошено 50 слушателей медико-биологического профиля (25 чел. – экспериментальная группа и 25 чел. – контрольная группа) возрастом 18-24 лет. На этапе формирующего эксперимента в образовательный процесс и внеучебную деятельность слушателей экс-

периментальной группы были активно внедрены различные вышеуказанные элементы экологического образования, в контрольной группе данные элементы не использовались.

С целью определения уровня сформированности экологической культуры слушателей Подготовительного факультета была составлена анкета по двум авторским методикам: дополненный вариант методики С.С. Кашлева и С.Н. Глазычева [4] и «Экологическая культура учащихся» по Е.В. Асафовой [1]. Оценивались уровни сформированности экологической культуры (табл. 1). Ниже показаны результаты оценивания на этапах констатирующего и контрольного экспериментов.

Таблица 1. Уровни сформированности экологической культуры иностранных обучающихся по методикам С.С. Кашлева и С.Н. Глазычева [4] и Е.В. Асафовой [1].

Уровень сформированности	Экологическая культура	
	Методика С.С. Кашлева и С.Н. Глазычева	Методика Е.В. Асафовой
Низкий	Практически полное отсутствие устойчивого интереса к окружающему миру и проявления желания заботиться об окружающей среде.	Низкая выраженность экологической образованности и сознательности личности, как правило, отсутствие практической ориентированности знаний.
Средний	Периодические проявления интереса к окружающей среде, заботы и бережного отношения к природе.	Выраженность экологической образованности и сознательности личности, но не всегда активная практико-ориентированность знаний.
Высокий	Выраженное проявление устойчивого интереса к окружающему миру. Заботливое, бережное отношение к окружающей среде, понимание их ценности.	Высокая выраженность экологической образованности и сознательности личности, активная практико-ориентированность знаний.

Результаты и их обсуждение

По результатам обработки данных проведенного анкетирования по методике С.С. Кашлева и С.Н. Глазычева [4] у слушателей выявлены все

уровни сформированности экологической культуры (низкий, средний, высокий). У слушателей экспериментальной и контрольной групп на этапе констатирующего эксперимента все уровни сформированности экологической культуры имеют практически одинаковые показатели; на этапе контрольного эксперимента – у слушателей экспериментальной группы высокий уровень сформированности экологической культуры стал на 20 % больше, тогда как в контрольной группе данный показатель повысился только на 4 % (рис. 1).

Рис. 1. Уровни сформированности экологической культуры иностранных слушателей по методике С.С. Кашлева, С.Н. Глазычева.

Рис. 2. Уровни сформированности экологической культуры иностранных слушателей по методике Е.В. Асафовой.

По результатам обработки данных проведенного анкетирования по методике Е.В. Асафовой [1] у слушателей также выявлены все уровни сформированности экологической культуры. На этапе контрольного эксперимента – у слушателей экспериментальной группы высокий уровень сформированности экологической культуры повысился на 16 %, в контрольной группе данный показатель не изменился (рис. 2).

В целом наблюдается четко выраженное увеличение количества слушателей медико-биологического профиля экспериментальной группы с высоким уровнем сформированности экологической культуры по сравнению со слушателями контрольной группы, а также аналогичное уменьшение числа респондентов, имеющих низкий уровень сформированности экологической культуры (на 16-20 %).

Заключение

Проведенное исследование экспериментально подтвердило первоначально выдвинутую гипотезу. Установлено, что внедрение элементов экологического образования, таких как практическая деятельность по расчету персонального углеродного следа, участие в научно-практических конференциях и в экологических акциях, подготовка и защита экологических проектов наряду с углублением знаний об экологических проблемах современности в учебный процесс и внеучебную деятельность на Подготовительном факультете повышает уровень сформированности экологической культуры у иностранных обучающихся.

В перспективе планируется дальнейшее внедрение экологического образования в обучение иностранных слушателей Подготовительного факультета посредством знакомства с биоразнообразием экосистем России и Татарстана на примере уникальных природно-экологических объектов г. Казани и его окрестностей. Также планируется расширить участие всех слушателей Подготовительного факультета в экологических акциях и в экологических субботниках, что в целом будет способствовать дальнейшему формированию высокого уровня экологической культуры и повысит интерес к обучению, уровень знаний и успешность обучения в целом.

Представленные результаты исследования могут быть использованы в совершенствовании подходов и технологий экологического образования иностранных слушателей подготовительных факультетов / отделений высших учебных заведений Российской Федерации и зарубежных стран.

Библиографический список

1. Асафова Е.В. Воспитание и диагностика развития экологической культуры студентов // Приоритетные стратегии мониторинга качества воспитания студентов / под ред. В.И. Андреева. – Казань: Центр инновац. технологий, 2003. 252 с.
2. Игнатова В.А. Системно-синергетический подход и перспективы его развития в педагогических исследованиях // Образование и наука. 2010. №1. С. 3-10.
3. Казарьянц К.Э. Личностно-деятельностный подход как важное условие эффективности процесса обучения // Национальная ассоциация ученых. 2015. №2-5 (7). С. 121-124.
4. Кашлев С.С., Глазычев С.Н. Педагогическая диагностика экологической культуры учащихся: Пособие для учителя. – М.: Горизонт, 2000. 94 с.
5. Массеров Д.А., Каверин А.В., Вавилин Д.А., Храмова А.А. Сравнительный анализ высшего экологического образования России, Китая и Индии // Современные проблемы науки и образования. 2024. № 3. // URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=33449> (Дата обращения: 19.12.2024).
6. О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию: Указ Президента Российской Федерации от 01.04.1996 г. № 440. // URL <http://www.kremlin.ru/acts/bank/9120> (Дата обращения: 20.09.2024).
7. Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года: утв. Президентом Российской Федерации 30.04.2012. // URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/15177> (Дата обращения: 20.09.2024).
8. Резник Ю.М. Проект экологической цивилизации для России (собственные основания и китайский опыт) // Проблемы цивилизационного развития. 2022. Т. 4. № 1. С. 140-159. // URL: <https://civstudies.ru/article/view/7754/3700> (Дата обращения: 19.12.2024).
9. Савватеева О.А., Спиридонова А.Б., Лебедева Е.Г. Современное экологическое образование: российский и международный опыт // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 5. // URL: <https://s.science-education.ru/pdf/2019/5/29188.pdf> (Дата обращения: 19.12.2024).
10. Трофимов Ю.В., Савватеева О.А. Экологическое воспитание и образование в современном мире // Материалы XIV Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» // URL: <https://scienceforum.ru/2022/article/2018031216> (Дата обращения: 05.03.2025).
11. Уббиниязова Ж.К. Формирование образовательной среды как фактор повышения качества эколого-педагогического образования будущих учителей биологии // Научный электронный журнал «матрица научного познания. 2021. № 10-2. С. 20-22.
12. Цветков С.А., Шимкович Е.Д., Махмутова Г.Ф., Ефимова И.Г. Обучение иностранных слушателей углеродной грамотности на этапе довузовской подготовки // Международный научно-исследовательский журнал. 2024. № 5 (143). // URL: <https://research-journal.org/archive/5-143-2024-may/10.60797/IRJ.2024.143.109> (Дата обращения: 19.12.2024).
13. Igei K., Kurokawa H., Iseki M., Kitsuki A., Kurita K., Managi Sh., Nakamura M., Sakano A. Synergistic effects of nudges and boosts in environmental education: Evidence from a field experiment // Ecological Economics. 2024. Vol. 224. P. 108279. // URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800924001769> (Дата обращения: 19.12.2024).
14. Kurokawa H., Igei K., Kitsuki A., Kurita K., Managi S., Nakamura M., Sakano A. Improvement impact of nudges incorporated in environmental education on students' environmental knowledge, attitudes, and behaviors // J. Environ. Manag. 2023. V. 325. P. 116612. // URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301479722021855> (Дата обращения: 19.12.2024). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116612>
15. Liao C., Li H. Environmental education, knowledge, and high school students' intention toward separation of solid waste on campus // Int. J. Environ. Res. Public Health. 2019. Vol. 16. Is. 9. P. 1659. // URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301479722021855> (Дата обращения: 19.12.2024).
16. Yang C., Fang Z. The impact of education expenditure on environmental innovation // Heliyon. 2024. Vol. 10. Is. 12. P. e32446. // URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024084779> (Дата обращения: 19.12.2024).

References

1. Asafova E.V. Education and diagnostics of development of ecological culture of students // Priority strategies of monitoring of quality of education of students / edited by V.I. Andreev. – Kazan: Center of innovation technologies, 2003. 252 p.
2. Ignatova V.A. System-synergetic approach and prospects of its development in pedagogical research // Education and science. 2010. № 1. P. 3-10.
3. Kazar'yants K.E. Personal-activity approach as an important condition of effectiveness of the learning process // National Association of Scientists. 2015. № 2-5 (7). P. 121-124.
4. Kashlev S.S., Glazychev S.N. Pedagogical diagnostics of ecological culture of students: Manual for a teacher. – Moscow: Gorizont, 2000. 94 p.
5. Masserov D.A., Kaverin A.V., Vavilin D.A., Khramova A.A. Comparative analysis of higher environmental education in Russia, China and India // Modern problems of science and education. 2024. № 3. // URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=33449> (12.19.2024).
6. On the Concept of the transition of the Russian Federation to sustainable development: Decree of the President of the Russian Federation of 04/01/1996 № 440. // URL <http://www.kremlin.ru/acts/bank/9120> (09.20.2024).
7. Fundamentals of state policy in the field of environmental development of the Russian Federation for the period up to 2030: approved. By the President of the Russian Federation on 04/30/2012. // URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/15177> (20.09.2024).
8. Reznik Yu.M. Project of ecological civilization for Russia (own foundations and Chinese experience) // Problems of civilization development. 2022. Vol. 4. № 1. P. 140-159. // URL: <https://civstudies.ru/article/view/7754/3700> (19.12.2024).
9. Savvateeva O.A., Spiridonova A.B., Lebedeva E.G. Modern environmental education: Russian and international experience // Modern problems of science and education. 2019. № 5. // URL: <https://s.science-education.ru/pdf/2019/5/29188.pdf> (12.19.2024).
10. Trofimov Yu.V., Savvateeva O.A. Environmental education and training in the modern world // Proceedings of the XIV International Student Scientific Conference “Student Scientific Forum” // URL: <https://scienceforum.ru/2022/article/2018031216> (03.05.2025).
11. Ubbiniyazova Zh.K. Formation of the educational environment as a factor in improving the quality of environmental and pedagogical education of future biology teachers // Scientific electronic journal “Matrix of scientific knowledge. 2021. № 10-2. P. 20-22.
12. Tsvetkov S.A., Shimkovich E.D., Makhmutova G.F., Efimova I.G. Teaching carbon literacy to foreign students at the pre-university training stage // International Research Journal. 2024. № 5 (143). // URL: <https://research-journal.org/archive/5-143-2024-may/10.60797/IRJ.2024.143.109> (12.19.2024).
13. Igei K., Kurokawa H., Iseki M., Kitsuki A., Kurita K., Managi Sh., Nakamuro M., Sakano A. Synergistic effects of nudges and boosts in environmental education: Evidence from a field experiment // Ecological Economics. 2024. Vol. 224. P. 108279. // URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800924001769> (19.12.2024).
14. Kurokawa H., Igei K., Kitsuki A., Kurita K., Managi S., Nakamuro M., Sakano A. Improvement impact of nudges incorporated in environmental education on students' environmental knowledge, attitudes, and behaviors // J. Environ. Manag. 2023. V. 325. P. 116612. // URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301479722021855> (.12.2024).
15. Liao C., Li H. Environmental education, knowledge, and high school students' intention toward separation of solid waste on campus // Int. J. Environ. Res. Public Health. 2019. Vol. 16. Is. 9. P. 1659. // URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301479722021855> (19.12.2024).
16. Yang C., Fang Z. The impact of education expenditure on environmental innovation // Heliyon. 2024. Vol. 10. Is. 12. P. e32446. // URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024084779> (19.12.2024).

